

ILM-FAN RIVOJIDA ZAMONAVIY METODLARNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Matniyazova Iqboloy Nasrullayevna

Xujayev Abdulla Xamid o‘g‘li

Urganch shahar 13-son UO‘TM Ingliz tili fani o‘qituvchilari

Zafarbek Bekchanov Kenja o‘g‘li

Xonqa tumani 2-son UO‘TM Ingliz tili fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi ta‘lim sistemasining asosiy talablaridan biri hisoblangan zamonaviy pedagogik texnologiyalarni dars mashg‘ulotlarida qo‘llash va zamonaviy interfaol metodlarning metodologik asoslari yoritib berilgan.

Kalit so‘z: Yangi interfaol metodlar, “Klaster” metodi, didaktik tarbiya va o‘yin.

Yurtimizda ta‘lim tizimida kechayotgan islohotlar o‘z mazmun-mohiyatiga ko‘ra turli ijtimoiy munosabatlarni o‘zida aks ettirgan. Bunda yoshlarimizning har tomonlama rivoji asosiy maqsad qilib olingan. Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning: “Hayotimizga katta kuch bo‘lib kirayotgan yangi avlodimizni kamol toptirish uchun davlatimiz tomonidan barcha imkoniyatlar safarbar etiladi” deganlari bejiz emas.⁴

Insoniyat sivilizatsiyasining quyi bosqichlarida shaxsni tarbiyalash, unga ta‘lim berishga yo‘naltirilgan faoliyat sodda, juda oddiy talablar asosida tashkil etilgan bo‘lsa, bugungi kunga kelib ta‘lim jarayonini tashkil etishga nisbatan o‘ta qat‘iy hamda murakkab talablar qo‘yilmoqda. Chunonchi, murakkab texnika bilan ishlay oladigan, ishlab chiqarish jarayonining mohiyatini to‘laqonli anglash imkoniyatiga ega, favqulodda ro‘y beruvchi vaziyatlarda ham yuzaga kelgan muammolarni ijobiy

⁴ Sh.M.Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz.– T.:“O‘zbekiston”, 2017. 25.

hal eta oluvchi malakali mutaxassisni tayyorlashga bo‘lgan ijtimoiy ehtiyoj ta’lim jarayonini texnologik yondashuv asosida tashkil etishni taqozo etmoqda.⁵

Yoshlar uzluksiz ta’lim-tarbiya jarayoniga to‘la tortilishida, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar orasida katta bo‘lishida, har bir masalaga chuqur yondashishga erishishida, muhitga tez moslasha bilishida, mustaqil, oqilona, to‘g‘ri yo‘l tanlashida, erkin fikrlash, bayon etish qobiliyat va ko‘nikmalarini shakllanishida pedagogik mahorat birlamchi manbadir. Pedagogik mahorat asoslariga quyidagilar kiradi: pedagogik madaniyat; kasbiy kompetentlik; pedagogik ko‘nikma va qobiliyat; nutq madaniyati va pedagogikning o‘zaro ta’siri; o‘zini boshqara olish malakasi; psixologik-pedagogik bilimlar; o‘zini-o‘zi tahlil qilish; ijodiy izlanish.⁶ Zamonaviy pedagogik texnologiya o‘quv-tarbiya jarayoni uchun loyihalanadi va belgilangan maqsadni yechishga qaratiladi. Har bir jamiyat shaxsni shakllantirish maqsadini aniq belgilab beradi va shunga mos holda ma’lum bir pedagogik tizim mavjud bo‘ladi. Bu tizimga uzluksiz ravishda ijtimoiy buyurtma o‘z ta’sirini o‘tkazadi va ta’lim-tarbiya maqsadini umumiy holda belgilab beradi. Maqsadi esa pedagogik tizimning qolgan elementlarini, o‘z navbatida, yangilash zaruratini keltirib chiqaradi.

Bugungi kunda fan-texnikaning rivojlanishi bilan inson faoliyati chegarasi nihoyatda kengayib boryapti, yangi texnologiyalar kirib kelmoqda. Sifat o‘zgarishlari shundan dalolat beradiki, endilikda yangi metodikalarni talab etadigan va ta’lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib borayotgan, unga o‘zining ma’lum xususiyatlarini joriy etadigan yangi texnikaviy, axborotli, audiovizual, audio vositalar ham mavjud bo‘lib, ular zamonaviy pedagogik texnologiyalarni real voqelikka aylantirdi.⁷

Zamonaviy va sifatli dars tashkillashtirishda samarali metodlardan birining, jumladan, klaster metodining metodologik asoslariga to‘xtalib o‘tamiz.

“Klaster” metodi.⁸ Klaster (g‘uncha, bog‘lam) metodi pedagogik, didaktik strategiyaning muayyan shakli bo‘lib, u o‘quvchilarga ixtiyoriy muammolar xususida

⁵ O‘.Q.Tolipov, M.Usmonboyeva. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari."Fan" nashriyoti-2006.

⁶ .Gaynazarova. Tarbiyachilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish yo‘llari.–T:“Xalq ta’limi” jurnali, 5-son. 92.

⁷ H.T.Omonov, N.X.Xo‘jayev, S.A.Madyarova, E.U.Eshchonov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent. “Iqtisod-moliya”- 2009.

⁸ S.Pirnafasova veb sahifasi. Interfaol metodlar.

erkin, ochiq o‘ylash va shaxsiy fikrlarni bemalol bayon etish uchun sharoit yaratishga yordam beradi. Mazkur metod turli xil g‘oyalar o‘rtasidagi aloqalar to‘g‘risida fikrlash imkoniyatini beruvchi tuzilmani aniqlashni talab etadi. “Klaster” metodi aniq ob‘ektga yo‘naltirilmagan fikrlash shakli sanaladi. Undan foydalanish inson miya faoliyatining ishlash tamoyili bilan bog‘liq ravishda amalga oshadi. Ushbu metod muayyan mavzuning o‘quvchilar tomonidan chuqur hamda puxta o‘zlashtirilguniga qadar fikrlash faoliyatining bir maromda bo‘lishini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Stil g‘oyasiga muvofiq ishlab chiqilgan “Klaster” metodi puxta o‘ylangan strategiya bo‘lib, undan o‘quvchilar bilan yakka tartibda yoki guruh asosidan tashkil etiladigan mashg‘ulot jarayonida foydalanish mumkin. Metod guruh asosida tashkil etilayotgan mashg‘ulotlar va o‘quvchilar tomonidan bildirilayotgan g‘oyalarning majmui tarzida namoyon bo‘ladi. Bu esa ilgari surilgan g‘oyalarni umumlashtirish va ular o‘rtasidagi aloqalarni topish imkoniyatini yaratadi.

“Klaster” metodidan foydalanishda quyidagi shartlarga rioya qilish talab etiladi:

1. Nimaniki o‘ylagan bo‘lsangiz, shuni qog‘ozga yozing. Fikringizning sifati to‘g‘risida o‘ylab o‘tirmay, ularni shunchaki yozib boring.

2. Belgilangan vaqt nihoyasiga yetmaguncha, yozishdan to‘xtamang. Agar ma‘lum muddat biror bir g‘oyani o‘ylay olmasangiz, u holda qog‘ozga biror narsaning rasmini chiza boshlang. Bu harakatni yangi g‘oya tug‘ulguncha davom ettiring.

3. Yozuvingizning orfografiyasi yoki boshqa jihatlariga e‘tibor bermang.

4. Muayyan tushuncha doirasida imkon qadar ko‘proq yangi g‘oyalarni ilgari surish hamda mazkur g‘oyalar o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlikni, bog‘liqlikni ko‘rsatishga harakat qiling. G‘oyalar yig‘indisining sifati va ular o‘rtasidagi aloqalarni ko‘rsatishni cheklamang.

Zamonaviy ta‘limni tashkil etishga qo‘yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o‘quvchilarga yetkazib berish, ularda ma‘lum faoliyat yuzasidan ko‘nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, o‘quvchilar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko‘nikma va

malakalar darajasini baholash o‘qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta’lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi.⁹

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sh.M.Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz.–T.:“O‘zbekiston”, 2017. 25.
2. O‘.Q.Tolipov, M.Usmonboyeva. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. “Fan” nashriyoti-2006.
3. Gaynazarova. Tarbiyachilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish yo‘llari.– T: “Xalq ta’limi” jurnali, 5-son. 92.
4. H.T.Omonov, N.X.Xo‘jayev, S.A.Madyarova, E.U.Eshchonov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent. “Iqtisod-moliya”- 2009.

⁹ S.Pirnafasova. Interfaol metodlar.